

PNEVMOMEXANIK IP YIGIRISH MASHINASI VA UNING ISHLASH MEXANIZMI

Turdiyev Rahmatulla Muhammadali o'g'li

Namangan To'qimachilik Sanoati Instituti

rahmatulla.turdiyev.96@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola ilmiy xarakterga ega bo'lib, uning amaliy ahamiyati mavzu va mavzuga oid pnevmomexanik ip yigirishning tahlil hamda tadqiqi hisoblanadi. Pnevmmomexanik ip yigirish hamda ochiq uchli yigirish usullari haqida so'z yuritiladi. Pnevmmomexanik ip yigirish mashinasining to'liq tavsifi hamda ishlash nazariyasi bayon etilgan. Ushbu maqolada pnevmomexanik ip yigirish va ochiq usulda ip yigirishning o'zaro farqi keltirib o'tilgan.

Annotation: This scientific article has a scientific character, and its practical significance is the analysis and research of pneumomechanical yarn spinning related to the subject and topic. Pneumomechanical spinning and open-end spinning methods are discussed. A complete description of the pneumomechanical yarn spinning machine and the theory of operation are described. This article describes the difference between pneumomechanical spinning and open spinning.

Kalit so'zlar: Gidravlik, pnevmomexanik, ochiq uchli yigirish, «Orlikon-Chex» zichlagich, ta'minlovchi silindr, diskretlash barabanchasi, garnitura, ip taxlagich, o'rovchi val, bobina, chiziqiy tezlik, kamera.

Key words: Hydraulic, pneumomechanical, open-end spinning, "Orlikon-Czech" compactor, supply cylinder, discretization drum, set, threader, winding shaft, bobbin, linear speed, camera.

1.Ochiq uchli yigirish usullari

Halqali yigirish mashinalarida pishitish va o'rash jarayonlarining birgalikda amalga oshirilishi tezlikning cheklanishidagi asosiy sabab hisoblanadi. Mashina unumdorligini oshirish uchun pishitish va o'rash jarayonlarini ajratib, alohida amalga

oshirish yigirish texnologiyasi taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar, izlanishlar asosida ipni shakllantirish va o‘rashni alohida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lgan yigirish usullari yaratildi va ular «ochiq uchli yigirish» deb atalmoqda.

Ochiq uchli yigirish usulida tayyorlangan iplarga OE shartli belgisi berilgan. Ingliz tilida OE «open-end», ya'ni ochiq uchli yigirish ma'nosini bildiradi. (Karda yigirish sistemasida tayyorlangan to'quv iplari CD «card», qayta tarash sistemasida tayyorlangan to'quv iplari CM «combing» shartli belgilari bilan yuritiladi. Trikotaj iplarini nomlashda CD va CM oldiga K «knitting» harfi qo'shib, KCD yoki KCM belgilari qo'yib ishlatiladi).

Ochiq uchli yigirishda xalqali usuldan farqli o'laroq quyidagi qo'shimcha texnologik jarayonlar bajariladi: 1. Ta'minlanuvchi piltani diskretlash (bir-biriga bog'liq bo'lmagan alohida tolalar oqimini hosil qilish) va hosil bo'lgan diskret tolalar oqimini ip shakllantirish zonasigacha transportirovkalash (yetkazish). 2. Belgilangan ipning chiziqiy zichligini shakllantirish uchun diskret tolalarni siklik qo'shish. Ochiq uchli yigirishning quyidagi turlari mavjud: 1. Mexanik (ipning erkin uchlariga diskret tolalarni birlashtirish mexanik tarzda amalga oshiriladi). 2. Pnevromexanik (diskret tolalar kamerasiga havo yordamida yo'naltiriladi va mexanik tarzda buramlar beriladi). 3. Pnevmatik (ajratilgan tolalarni uzatish va pishitish havo girdobi yordamida amalga oshiriladi). 4. Elektromexanik (tolalarni to'g'rilash, parallellashtirish elektr maydoni yordamida, pishitish esa mexanik usulda amalga oshiriladi). 5. Gidravlik (tolalarni

uzatish va pishitib ip hosil qilishda suyuqlik oqimi qo‘llaniladi). Ochiq uchli yigirishning pnevmomexanik turi dunyo to‘qimachilik korxonalarida yuqori samara bilan ishlatilmoqda.

2. Pnevnomexanik yigirish mashinalari

Pnevnomexanik yigirish mashinalarida ishchi organlarning katta tezlikda harakatlanishi tufayli yuqori unumdorlikda 2,5—5,0 kilogramm og‘irlikdagi bobinalarda o‘rtacha chiziqiy zichlikdagi iplar tayyorlanmoqda. Yigirish kamerasining o‘yiq qismida diskret tolalarning siklik qo‘shilishi natijasida ipning shakllanishi, chiziqiy zichlik va pishiqligi bo‘yicha notekislikni 30—40 foizga kamayishiga erishildi. Pnevnomexanik ravonroq, silliqroq, g‘ovakroq, tozaroq hamda uzayishi yuqori bo‘lganligi tufayli turli xil mahsulotlar tayyorlashda keng miqyosda ishlatilmoqda. Pnevnomexanik yigirishda mahsulotning pastdan yuqoriga harakatlanishi tufayli operator mashinaga tik holatda xizmat ko‘rsatadi. Bu esa uning afzalliklaridan biri hisoblanadi. Pnevnomexanik ip assortimentining cheklanganligi va pishiqligining xalqali usulda yigirilgan ipga nisbatan 15—20 foizga kam bo‘lishi uning kamchiligi hisoblanadi. Pnevnomexanik yigirish mashinalari tezlik ko‘rsatkichlari, kameralarning soni, tayyorlanayotgan ip assortimenti, sifatni boshqarish qurilmalari va o‘rash mexanizmlari bilan bir-biridan farq qiladi. Yetakchi firmalarning pnevmomexanik yigirish mashinalarida shakldor va chirmovuqli iplar ham tayyorlanmoqda. Bu mashinalarda silindrik yoki konussimon shakldagi bobinalarni hosil qilish qurilmalari mavjud. Pnevnomexanik yigirish mashinalari kamerali, rotorli va kondensorli turlarga ajratiladi. Kamerali yigirish mashinalari tabiiy va kimyoviy tolalardan keng assortimentdagi iplarni tayyorlashda qo‘llaniladi. Rotorli yigirish mashinalari esa past navli paxta tolasi va chiqindi tolalardan yo‘g‘on iplar yigirishda ishlatilmoqda. Kondensorli yigirish mashinalari asosan chiqindi tolalardan, ayniqsa, zig‘ir tolalari chiqindilaridan foydalanib chirmoviqli iplar olishda foydalanilmoqda. O‘zbekiston korxonalarida Rieter, Orlikon-Shlafhorst, OrlikonChex firmalarining pnevmomexanik yigirish mashinalari samarali ishlatilmoqda. «Rieter» firmasining RU-14, R-20, R-40, BT-905, BT-923 pnevmomexanik yigirish mashinalarida yigirish kameralari 80000 dan 150000 min⁻¹

kamerasi; 8 - ip sifatini nazorat qiluvchi datchik; 9— tortuvchi vallar; 10-ip uzilishini nazorat qiluvchi datchik; 11 - ip taxlagich; 12-o‘rovchi val; 13-bobina.

4. Pnevмомеханик yigirish mashinasining ta‘minlash va diskretlash qurilmasi

BD-330 pneuмомеханик yigirish mashinasining ta‘minlash qurilmasi

1—ta‘minlovchi silindr; 2—zichlagich; 3 -ta‘minlovchi stolcha; 4—prujina; 5-xavfsizlik richagi; 6-diskretlash barabanchasi; 7-diskretlash barabanchasining garniturasini.

Pnevмомеханик yigirish mashinasida ta‘minlash, diskretlash, pishitish va ipning shakllanishi kabi vazifalar alohida yigirish qurilmalarida amalga oshiriladi. Mashinaning ta‘minlash qurilmasi zichlagich, ta‘minlash stolchasi va ta‘minlash silindridan iborat. Zichlagich piltalarning tarkibidagi tolalarning zichlashishiga, ular orasidagi ishqalanish kuchini ko‘- payishiga, mahsulotni ma‘lum shaklda va bir xil tezlikda uzatilishiga xizmat qiladi. Ta‘minlash stolchasi va silindr orasidan o‘tayotgan tolalar tutami qattiq qisilgan holda diskretlovchi barabanchaga uzatiladi. Stolcha plastinkali prujina ta‘sirida tolalar tutamini silindrga qattiq qisilishini ta‘minlaydi. Ta‘minlash silindri piltani zichlagichdan tortib o‘tkazish va diskretlovchi

barabanchaga uzatish vazifasini bajaradi. **Diskretlovchi barabancha** ta'minlanayotgan mahsulotni alohida tolalarga ajratish va diskret tolalar oqimini hosil qilish vazifasini bajaradi. Diskretlovchi barabancha ta'minlovchi silindriga nisbatan katta tezlik bilan aylanib mahsulotni ingichkalashtiradi. Natijada piltadan ayrim tolalar va ularning guruhlari ajralib, tolalarning diskret oqimi hosil bo'ladi.

Diskretlovchi barabancha

Diskretlovchi barabancha quyidagi garnituralar bilan jihozlanadi: a) paxtaga ishlov berilganda OK — 40, tishning qiyaligi $P=24^\circ$, tish balandligi 3,6 mm, tish qalinligi 0,9 mm. b) paxta tolasini va uning viskoza hamda akril tolasini bilan aralashmasiga ishlov berilganda OK — 61 ishlatiladi. Tish balandligi 2 mm, $p=24^\circ$, tish qadami 2,5 mm. d) viskoza tolasini va viskoza tolasining paxta tolasini bilan aralashmasiga ishlov berilganda OK — 36 ishlatiladi. Tish bal-barabancha; 2-podshipnik; landligi 1,2 mm, $p=0^\circ$ tish qadami 4 3—blokcha; 4—arra tishli garnitura. mm. e) sintetik shtapel tola va ular aralashmasiga ishlov berish uchun OK — 37 ishlatiladi, uning tishi oldingi burchagi manfiy qiymatga ega bo'lib 99° , tish qadami 4,7 mm ni tashkil etadi va tolani ushlab turish imkoniyati kam hisoblanadi.

Diskretlovchi barabancha garniturasini

Uzilish datchigi

Uzilish datchigi tirqishidan o‘tayotgan ip optik-elektron tizim nazoratida bo‘ladi. Ushbu tizim ip uzilganda datchikning signali asosida ta‘minlovchi silindr harakatini to‘xtatadi. Uzilish datchigi optik-elektron tizimga quyidagi holatlarda signal beradi: 1. Yigirish kamerasida ip uzilganda; 2. Tortuvchi va o‘rovchi vallar oralig‘ida ip uzilganda; 3. Mashinani yurgizish vaqtida yigirish qurilmalarida individual yoki yalpi shaylashda.

Uzilish

datchigining

ko‘rinishi

1—ip yo‘naltirgich; 2-boshqaruvchi tugma; 3-korpusning ustki qismi; 4 - keramik ip yo‘naltirgich; 5 - n u r diodi; 6-yashil rang lampasi; 7-qizil rang lampasi; 8—kabel; 9-10-11—ushlagich; 12—yo‘naltirgich.

Pnevmomexanik yigirish mashinasining unumdorligi

Pnevmomexanik yigirish mashinasining nazariy unumdorligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$A_n = \frac{v_{ch.v} \cdot 60 \cdot T_{ip} \cdot m}{1000^2} \quad \text{kg/soat.}$$

Bu yerda $v_{ch,v}$ — chiqaruvchi valning chiziqiy tezligi, m/min.

T_{ip} — ipning chiziqiy zichligi, teks.

m — mashinadagi yigirish kameralarining soni.

N_k — kameraning aylanishlar chastotasi, min^{-1}

K — ipning pishirilganligi, bur/metr.

$K = \frac{n_k}{v_{ch,s}}$ bo'lgani uchun, $v_{ch,s} =$

$$A_n = \frac{n_k \cdot 60 \cdot T_{ip} \cdot m}{K \cdot 1000^2} \quad \text{kg/soat.} \quad \frac{n_k}{K}$$

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Q. J. Jumaniyazov, Yu. M. Polvonov. «Paxta yigirish texnologik jarayonlarini loyihalash». TTESI, 2007-y.

2. X. X. Ibragimov va boshqalar. «Yigirish mashinalari» Toshkent. «O'qituvchi», 1985-y.

3. Thanos P. Peppas. *iy m b a tik h ынматопсннхн n o bam bakerо syxthma*, Afina, 1998-y.

4. Ю. В. Павлов и др. «Теория процессов технология и оборудование прядения хлопка и химических волокон». - Иваново, 2000 г.

5. Q. G'. G'ofurov, S. L. Matismailov, M. Sh. Xoliyarov. «Yigiruv korxonalarini jihozlari», Toshkent, «Sharq», 2007-y. 7. U. M. Matmusaev va boshqalar. «To'qimachilik materialshunosligi» Toshkent. «O'zbekiston», 2005-y.

6. Ю. В. Павлов и др. «Получение пряжи большой линейной плотности». — Иваново, 2004 г.

7. Ю. В. Павлов и др. «Лабораторный практикум по прядению хлопка и химических волокон». — Иваново, 2006 г.